

E-napló bevezetése és jelentősége az oktatás adminisztrációjában

The introduction and importance of E-diary in the administration of education

GŐGH Előd, KOVÁCS Attila, Dr. KŐVÁRI Attila PhD

Dunaújvárosi Egyetem, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. út 1/A, kovari@uniduna.hu

Abstract

In Hungary, the implementation and use of digital diaries in high schools allows features that are lacking by a paper-based diary and simplify the administration significantly. Since the e-diary has been introduced in the Kossuth Lajos Bilingual Technical Secondary School, gave many experiences and opinions among the teaching staff. In this article these opinions were analyzed through the results of a survey.

Összefoglaló

Magyarországon a digitális napló bevezetése és használata a középiskolákban jelentősen megkönnyíti az adminisztrációt és olyan funkciókat is lehetővé tesz, amelyeket az elavultnak mondható papír alapú napló nélkülöz. Az e-naplónak a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziumban történt bevezetése óta eltelt idő számos tapasztalatot és véleményt szült a tanári kar körében. A cikkben a digitális naplóval kapcsolatos vélemények kerültek elemzésre.

Kulcsszavak: e-napló, oktatás, kérdőíves felmérés

1. BEVEZETÉS

Az e-naplók bevezetése már nem mondható kezdeti próbálkozásoknak, hiszen a 2000-es évek elejétől sok helyütt elkezdődtek a fejlesztések különböző intézményekben. Napjainkban is történnek fejlesztések és a rendszerek egységesítésével kapcsolatos törekvések. Magyarországon a digitális napló bevezetése és használata a középiskolákban jelentősen megkönnyíti az adminisztrációt és olyan funkciókat is lehetővé tesz, amelyeket az elavultnak mondható papír alapú napló nélkülöz [1]-[3]. A hozzá kapcsolódó digitális ellenőrző könyvek segítségével a diákok tanulmányi eredményei és mulasztásai azonnal kontrollálhatók és az információk birtokában lehetőség van a tanulmányi félresiklások helyes irányba terelésére [2]. A digitális naplók használata tehát a jelenkor már meglévő informatikai lehetőségeinek kihasználása és nélkülük nem csak könnyebbé válik az iskolai papírmunka, hanem az e-naplók segítségével kihasználható pedagógiai munka és a tanulói fejlődés lehetőségei is bővülnek [3].

Digitális korszakban élünk, ahol információkat leggyorsabban az internet segítségével gyűjthetünk. Mindent szeretnénk tudni és minél előbb, mert az információ egyfajta hatalmat jelent. Miért ne akarnának a mai kor diákjai, akiket Z generációsoknak nevezünk és szüleik az iskolában történő dolgokról, a kapott érdemjegyekről tudni. A digitális naplók rendkívül sok előnnyel járnak, lényegében ezek olyan integrált adatbázis kezelő alkalmazások, amelynek felhasználásával lehetővé válik az intézmény tanügy-igazgatási, adminisztratív és oktatásmenedzsment feladatainak hatékony ellátása [4]-[7], [11].

Az e-napló iskolánkban, Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziumban történt bevezetése óta eltelt fél év számos tapasztalatot és véleményt szült a tanári kar körében, melyek a cikkben bemutatott vizsgálat keretében kerültek összegyűjtésre. A cikkben a digitális naplóval kapcsolatos vélemények és nézetek vizsgálata a tanári kar álláspontja alapján keresztül került elemzésre on-line kérdőívek segítségével.

2. E-NAPLÓ

Az e-napló elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú napló használatát, leegyszerűsítse azokat az adminisztrációs folyamatokat, melyekkel a szaktanárok, az osztályfőnökök találkoznak, továbbá áttekinthető felületet adjon ezeknek a feladatoknak a gyors és hatékony végrehajtásához.

A szülői modul alkalmazásával, a szülők is naprakész információkkal rendelkeznek a gyermekük iskolai előmenetelével kapcsolatban. Kezelőfelülete Web-alapú, használatához böngésző program szükséges. Mindezt az is kiegészíti, hogy maga az adatbázis fizikailag nem az iskolán belül található, hanem „kiszervezetten” egy felhő rendszerből érhető el. Az elektronikus naplók tehát nem csak teljes egészében kiválthatják a papír alapú naplókat, hanem egy komplex adminisztrációs rendszert nyújtanak, amely akár az iskola leltározását is megkönnyíti.

Az e-napló több részből és ennek megfelelően több felülettel áll rendelkezésre felhasználói számára. Az adminisztrációs felület az üzemeltető (iskola rendszergazdája, vagy az iskolán belül az ezzel megbízott személy) számára érhető el és a többi felhasználómunkáját lehetővé tevő adatbázisrendszer létrehozása a fő feladata. A második, a tanulókhöz kapcsolódó adatbázisrészeket a tanulók adatai, az osztályok és a csoportbontásokban tanított tanórák eredményeképpen kialakuló csoportok képviselik. Az intézmény vezetői nagyobb jogosultságokkal, ellenőrzési lehetőségekkel ugyanezt a felületet használják, plusz funkciókkal. A tanárok esetében a használatot a tanórák vezetése, hiányzások, jegyek beírása jelentik. A papíralapú naplóhoz képest statisztikák és kimutatások is készíthetők a munka megkönnyítésére és könnyebb áttekinthetőségének biztosítására. Az iskola vezetése pedig ellenőrizheti a tanulmányokkal kapcsolatos ügymenet szinte minden aspektusát, mindezt jóval egyszerűbben és gyorsabban, mint a hagyományos naplók esetében. A harmadik felület a diákoké és a szülőké, amit e-ellenőrzőkönynek nevezünk. Itt van lehetőség a tanulók és szüleik számára a jegyek, hiányzások ellenőrzésére, valamint platformot biztosít a tanár-szülő kapcsolattartásra is egyúttal.

1. ábra E-napló nyitó felülete

3. E-NAPLÓ BEVEZETÉSE A KOSSUTH LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMBAN

Az e-napló kiépítése a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskolában 2014. szeptemberében kezdődött meg. A más intézményektől gyűjtött információkat és tapasztalatokat alapján az ingyenes e-napló bevezetésére esett a választás. Bevezetéskor esetünkben az adminisztráció megkönnyítése és a modernizálás is szempontként merült fel. A 2014/2015-ös évben történt tehát az intézményben a e-napló bevezetése. A munka szeptember végén kezdődött és fokozatosan történt a fenti felsorolásban szereplő adatok begyűjtése és létrehozása. Előzetesen 2-3 hét munkára számítottunk, míg a rendszer működőképessé válhat, azonban a gyakorlatban a megvalósítás elhúzódott és 2014. december végére sikerült befejezni.

4. E-NAPLÓ ÉS A TANULÁS HATÉKONYSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ VIZSGÁLAT ÉS ANNAK EREDMÉNYEI

Fókuszcsoportos vizsgálat alapján végzett előzetes elemzés célja az iskolában működő e-naplóval dolgozó tanár kollégáim véleményének feltérképezése volt. A tanári kar mintegy 60 főből áll, ebben vannak idegen anyanyelvű tanárok is, akik a nyelvi nehézségek miatt sajnos nem tudtak részt venni a vizsgálatban. Az iskola fél éves sikeres e-naplós működése alapján körvonalazódott, hogy kik azok, akik kompetensek a használatban, így a kiválasztásakor ez került figyelembevételre.

A kérdőívet a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnázium tanárai töltötték ki. Mivel a digitális napló bevezetése minden tanár esetében egy időben történt, így ezzel kapcsolatban azonos „múlttal” rendelkeznek, így a kitöltő személyek sokasága homogénnek tekinthető. Intézményünkben 60 tanár tanít. A kitöltés anonim módon történt és önkéntes módon. A kollégáknak a kitöltést e-mailben, valamint az e-napló tanári üzenetküldési funkcióon hoztam tudomására. A kérdőívet összesen 44 tanár töltötte ki.

A kiértékelés egyrészt a kitöltött kérdőívek alapján történt, másrészt a fókuszcsoportos vizsgálat alatt elhangzottak alapján. A szórás alapján rendezni lehet őket, és így négy osztályba lehet sorolni a válaszokat. Az egyes szempontokról alkotott vélemények összesítéséhez készült egy olyan kérdőív, amelyen a vizsgálat során elhangzott kérdések szerepeltek és az ezekkel való egyetértést kellett a kitöltő kollégáknak megválaszolni -10-től +10-es skálán. A kérdések között szerepelnek olyanok, melyek egy tanári értékelő rendszerre vonatkoznak. Némely kérdés az értékelő rendszerre és pedagógiai szempontokra vonatkozik. A kérdések és válaszok az 1. táblázatban láthatóak.

E-napló bevezetésével kapcsolatos kérdőíves felmérés eredménye

1. táblázat

	MP	OÁ	IS	RSZE	KF	AT	PT	CT	JZ	KA	GE	Átlag	Szórás
Inkább jó dolog a bevezetése.	10	9	10	10	9	9	10	10	9	10	10	9,64	0,50
Az e-naplóhoz fontos a technikai háttér.	9	10	10	10	9	10	10	10	10	8	7	9,36	1,03
Visszasirom a papírnaplót.	-10	-10	-10	-10	-9	-7	-8	-10	-10	-10	-10	-9,45	1,04
Fontosnak tartom a jegyek beírásánál a téma megjelölését.	9	8	10	10	9	9	8	10	7	8	7	8,64	1,12
A félelmet a számítógépezési hiányosságok okozzák.	9	9	10	10	9	10	7	10	7	8	8	8,82	1,17
Nagyon függ az internetkapcsolattól.	10	10	10	10	7	10	7	10	10	10	10	9,45	1,21
Az e-naplóval hamarabb kiderülnek a tanulmányi félresiklások.	8	8	10	10	9	10	8	10	7	8	6	8,55	1,37
Az idősebb korosztály félt a bevezetésétől.	8	9	8	6	8	8	6	10	4	6	6	7,18	1,72
Jelzések kellenének a lassú kollégák ösztönzésére.	5	8	10	10	5	8	8	10	5	8	7	7,64	1,96
Az e-napló nem tűnik el, nem tűntethető el.	10	9	5	7	9	10	9	5	4	8	10	7,82	2,23

5. ÖSSZEFOGLALÁS

A cikkben bemutatott rövid felmérés az e-napló bevezetésével kapcsolatos egyes véleményeket foglalja össze. A válaszokból látható, hogy az e-napló bevezetése a vélemények alapján előnyös, infrastrukturális háttér és a felhasználók adottságai is szerepet játszanak a használatban. Az e-napló bevezetését a többség jó dolognak vélte, és a hagyományos papír naplót már szinte senki nem kívánja használni. Azok, akik tartottak az e-napló bevezetésétől, elsősorban a számítógépes tudásuk, ismereteik hiányossága miatt gondolták ezt, ami részben összefügg az idősebb korosztály bevetés elleni félelmével, és a szerényebb digitális tudásuk miatti lassúsággal. Fontos megállapítás az is, hogy a vélemények alapján az e-napló alkalmazásával hamarabb kiderülhetnek a tanulmányi félresiklások, így fontos szerepet tölthet be a tanulmányi előmenetel dokumentálásában, a tanulás hatékonyságának támogatásában, elemzésében, lényeges előrelépés az IKT alapú oktatás irányában [8]-[11].

6. IRODALOM

- [1] A @naplóval kapcsolatos információk, felépítés, leírás In: @Napló Működési szabályzat [elektronikus dokumentum] [2015.09.25.] <www.twinnet.hu/doc/eNapló_szabályzat.doc> 3
- [2] DINA Elektronikus Napló In: belvarbcs.hu [elektronikus weboldal] [2015.11.29.] <<http://belvarbcs.hu/portal/oldal/dina-elektronikus-naplo-bejelentkezo-oldal>> Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium bejelentkező oldala 7
- [3] e-Napló használata: Országos felmérés - Mit mutatnak a számok? In: iot.hu, 2012.01.30. [elektronikus folyóirat] [2015.11.26.] <http://iot.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=11741:f-s-sszc-twn-e-naplo-hasznalata-tapasztalatok-orszagos-felmeres-mit-mutatnak-a-szamok&catid=292:e-naplo-e-ellenorzokonyv&Itemid=324> 14
- [4] I. Horváth, Z. Kvasznicza, "Innovative engineering training - Today's answer to the challenges of the future," Conference proceedings of the Clute Institute, 2016 International Education Conference, Venice, Italy, 2016, pp.466-472.
- [5] I. Horváth, "Digital life gap between students and lecturers," 2016 7th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Wroclaw, 2016, pp. 353-358. doi: 10.1109/CogInfoCom.2016.7804575
- [6] I. Horváth, "Disruptive technologies in higher education," 2016 7th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Wroclaw, 2016, pp. 000347-000352., doi: 10.1109/CogInfoCom.2016.7804574
- [7] I. Horváth, "A műszaki felsőoktatás versenyképességének javítását segítő oktatási módszerek," III. Interdiszciplináris Konferencia (IDK2014), Pécs, 2014, pp. 119-121.
- [8] Gy. Molnár, Collaborative Technological Applications with Special Focus on ICT based, Networked and Mobile Solutions, Wseas Transactions on Information Science and Application 9:(9) pp. 271-281. 2012
- [9] Gy. Molnár, Z. Szűts, Advanced mobile communication and media devices and applications in the base of higher education, In: Anikó Szakál (ed.) SISY 2014: IEEE 12th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, (IEEE) Subotica, IEEE Hungary Section, pp. 169-174. 2014
- [10] Gy. Molnár, Modern ICT based teaching and learning support systems and solutions in higher education practice, In: Milan Turčáni, Martin Drlík, Jozef Kapusta, Peter Švec (ed.) 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer Law and Business, pp. 421-430. 2014
- [11] Gy. Molnár, Innovatív technológiai megoldások alkalmazása a tanárképzésben, TANULMÁNYOK: A MAGYAR NYELV, IRODALOM ÉS HUNGAROLÓGIAI KUTATÁSOK INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 2016:(1.) pp. 107-120. (2016)

Köszönetnyilvánítás

EFOP-3.6.1-16-2016-00003 K+F+I folyamatok hosszú távú megerősítése a Dunaújvárosi Egyetemen projekt által finanszírozott kutatás.